

9. Туган-Барановский, М. Основы политической экономии / М. Туган-Барановский. – Львов : Изд. центр ЛНУ им. И. Франко, 2003. – 628 с.

10. Reisman, G. Eugen von Böhm-Bawerk's «Value, cost, and marginal utility»: notes on the translation / G. Reisman // The Quarterly Journal of Austrian Economics. – 2002. – Vol. 5, No. 3. – P. 25-35 [Electronic resource] – Access mode: http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae5_3_4.pdf

УДК 338.436.33

DOI

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК

ТКАЧЕНКО В.Г.,

**д-р экон. наук, проф. заведующий кафедрой
экономической теории и маркетинга;**

ПЕРЕДЕРИЕВА С.А.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и финансов в АПК;**

КИЗЛИК Т.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа и финансов в АПК,
ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

В данной работе исследована концепция устойчивого развития триады «общество – экономика – природа», в которой указанные три аспекта равнозначны и сбалансированы. Представлены и группированы основные документы и события формирования концепции устойчивого развития мирового сообщества. Проанализированы социальные, экологические и экономические компоненты ЦУР по удельному весу составляющих. Разработана классификация финансовых ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие, а также проведен анализ основных функций финансовых ресурсов по источникам их формирования. Определены основные элементы финансового механизма устойчивого развития.

***Ключевые слова:** концепция, цели устойчивого развития, финансовые ресурсы, финансовый механизм, АПК*

FINANCIAL MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AIC

TKACHENKO V.G.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Economic Theory and Marketing;

PEREDERIEVA S.A.,
Candidate of Science (Economics),
Associate Professor, Associate
Professor of Accounting, Analysis and
Finance in the Agroindustrial Complex;

KIZLIK T.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of Accounting,
Analysis and Finance in Agroindustrial Complex,
SEI HE LPR LSAU,
Luhansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation

This paper explores the concept of sustainable development of the triad «society – economy – nature», in which these three aspects are equivalent and balanced. The main documents and events of the formation of the concept of sustainable development of the world community are presented and grouped. The social, environmental and economic components of the SDGs are analyzed in terms of the specific weight of the components. A classification of financial resources that ensure sustainable development has been developed, as well as an analysis of the main functions of financial resources by the sources of their formation. The main elements of the financial mechanism for sustainable development have been identified.

***Keywords:** concept, sustainable development goals, financial resources, financial mechanism, AIC*

Постановка задачи. Обеспечение устойчивого развития в современных условиях является приоритетной задачей всего мирового сообщества, поэтому данная проблематика имеет глобальный характер. Экологическая и социальная компоненты являются наиболее значимыми во всех международных договорах, однако без наличия в необходимом количестве экономических ресурсов вышеуказанные компоненты не обеспечат устойчивого будущего во взаимозависимом мире.

Анализ последних исследований и публикаций. На данном этапе экономического развития достаточно много внимания уделено вопросам формирования теоретических аспектов и практических рекомендаций формирования финансового механизма устойчивого развития АПК, однако в свете последних событий и постоянных

изменений внешних и внутренних условий проблематика не исследована в достаточном объёме.

Актуальность. Сфера устойчивого развития является наиболее важной и значимой в современном мире, включающей в себя три основных направления, синтез которых оказывает решающее влияние на развитие экономики в целом, и отдельных её отраслей в частности. В данном случае разработка финансового механизма выступает базисом для обеспечения ресурсной составляющей устойчивого развития, что и обуславливает актуальность данного исследования.

Целью данной статьи является обоснование основных целей устойчивого развития, а также разработка основных элементов финансового механизма устойчивого развития на основании зарубежного опыта в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. При анализе целей устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals) и российских аспектов их возможной адаптации для разработки документов на перспективу важно отметить несовпадение трактовки понятия устойчивого развития в мире и в России. Если в РФ современные стратегии и программы используют этот термин, прежде всего, в контексте устойчивого экономического роста, то в мире под устойчивым развитием понимается гораздо более фундаментальный процесс – сбалансированное развитие экономических, социальных и экологических компонент. Концепция устойчивого развития в международной повестке возникла во второй половине XX века, когда проблемы окружающей среды и общества стали очевидным фактором, препятствующим стабильному экономическому развитию. Устойчивое развитие учитывает социальные и экологические факторы и направлено на достижение экономического роста посредством обеспечения социального благополучия и сохранения окружающей среды.

Поэтому зачастую концепцию представляют в виде триединства экономики, общества и природы (рис. 1).

Все три аспекта равнозначны и сбалансированы. Экологический аспект рассматривает вопросы состояния окружающей среды, потребления ресурсов, загрязнения воздуха, использования воды и энергии и др. Социальный аспект касается вопросов качества жизни людей и их благополучия. Экономический – состояния экономики, её возможностей и развития.

Рис. 1. Концепция устойчивого развития триады «общество – экономика – природа»

Основные документы и события формирования концепции устойчивого развития мирового сообщества представлены на рис. 2.

Рис. 2. Формирование и развитие концепции устойчивого развития

Официальное оформление концепция Устойчивого Развития приобрела в рамках работы Комиссии ООН по окружающей среде и развитию, также известной как Комиссия Брунтланд (Brundtland Commission). В 1987 г. комиссия опубликовала доклад «Наше общее будущее» и дала определение устойчивому развитию. Именно эта формулировка является наиболее используемой при определении устойчивого развития: Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего поколения без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

В 2012 г. в июне была разработана стратегия, которая рассчитана на будущее человечества, при этом базируется на концепции устойчивого развития, в положениях которых разработан механизм развития «зелёной» экономики. Представленные приоритеты по развитию на официальном уровне были поддержаны нашим правительством как основа, на которую необходимо ориентироваться при долгосрочном планировании.

Цели глобального развития на долгосрочную перспективу были разработаны в концептуальных протоколах ООН в XXI в., согласно которым на осенней конференции 2015 года ООН утвердила основные Цели устойчивого развития, которые рассчитаны на период с 2016 года до 2030 года, и являются приемлемыми во всех странах мира. Российская федерация в 2015 году, так же, как и другие 193 страны, подписала резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка-2030».

Организация объединённых наций зимой 2015 г. разработала документ, который направлен на борьбу с изменениями климата, а также с его последствиями на период, начиная с 2020 г., который включает целевые показатели, заключающиеся в анализе индикаторов объёмов выбросов парниковых газов при изменении температурных режимов [4].

Парижское соглашение, согласно своей главной цели, предполагает осуществление первых шагов, направленных на переход к низкоуглеродной экономике. Внедрение в практику данного соглашения является основополагающим для решения задач в сфере обеспечения устойчивого развития, так как данное соглашение представляет собой алгоритм действий, которые предполагают сокращение выбросов парниковых газов, приведение в соответствие и обеспечение устойчивости к последствиям, вызванным изменениями климата. По данным ООН, необходимо

5-7 трлн долл. в год для достижения Целей устойчивого развития, при этом примерно 75-80% от этой суммы нужно привлечь не из государственного сектора экономики.

Перечень вопросов, рассматриваемый на мировом уровне, по обеспечению устойчивого развития и принятие вышеуказанных соглашений являются своего рода ориентиром для процесса развития экономики в будущем. Данные концептуальные изменения привели к возникновению современных трендов, как на финансовом рынке, так и при организации механизмов, обеспечивающих оценку устойчивости. Исходя из этого, в практику действующие субъекты экономики начали внедрять принципиально новые модели и механизмы инвестирования, основанные на облигациях (социальные, переходные, голубые, зелёные), позволяющие обеспечивать решение социальных и экологических задач.

Система ЦУР имеет трёхуровневую конфигурацию и методологический подход, который можно представить в виде «цель-задачи-индикаторы». Представленные 17 целей данной системы состоят из трёх составляющих, которые направлены на устойчивое развитие, при этом учитывают также институциональные аспекты (табл. 1).

Таблица 1

Удельный вес компонентов целей устойчивого развития, %

ЦУР	Социальный фактор	Экологический фактор	Экономический фактор	из них основной
1	2	3	4	5
Цель 1. Всеобщая ликвидация нищеты	60	13	27	социо
Цель 2. Повсеместная ликвидация голода, повышение продовольственного суверенитета и безопасности, а также улучшение питания путём обеспечения и поддержки устойчивого развития АПК	60	27	13	социо
Цель 3. Гарантирование здорового образа жизни, направленного на его качество	96	4	0	социо
Цель 4. Предоставление качественного образования	81	5	14	социо
Цель 5. Защита прав и возможностей женщин, при условии гендерного равенства	100	0	0	социо
Цель 6. Повышение рационального использования, а также санитарных норм водных ресурсов	44	44	11	социо; эколого

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
Цель 7. Гарантия предоставления всеобщего доступа современным источникам энергии с невысокой платой за пользование, обладающими надёжностью и устойчивостью	22	44	33	эколого
Цель 8. Обеспечение поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста, которое способствует полной и производительной занятости при достойной работе	37	10	53	эконом
Цель 9. Обеспечение условий по созданию стойкой инфраструктуры, а также содействие развитию всеохватывающей и устойчивой индустриализации при внедрении инноваций	13	20	67	эконом
Цель 10. Уменьшение неравенства внутри государств и между ними	67	0	33	социо
Цель 11. Содействие и развитие экологической устойчивости как населённых пунктов, так и городов в части их открытости, безопасности и жизнестойкости	62	33	5	социо
Цель 12. Содействие переходу к рациональным и эффективным моделям производства и потребления	21	58	21	эколого
Цель 13. Обеспечение условий по реализации срочных мер, направленных на борьбу с негативными изменениями климата, их последствия	56	44	0	социо; эколого
Цель 14. Обеспечение рационального использования океанов, морей, а также других морских ресурсов, и их сохранение	5	67	29	эколого
Цель 15. Сохранение и восстановление экологических систем суши, обеспечение содействия для их рационального использования	22	67	11	эколого
Цель 16. Создание и продвижение идей построения миролюбивого общества для обеспечения интересов и решения основных проблем устойчивого развития, свободный доступ к правосудию	93	0	7	социо
Цель 17. Развитие средств осуществления и поставки работы в границах Глобального партнёрства для обеспечения интересов устойчивого развития	93	0	7	социо

Цели устойчивого развития рассматривают как системные, так и структурные барьеры для обеспечения устойчивого развития, которые заключаются в неравенстве, бедности, экологии, институциональных структурах, их преодолении и развитии человечества. Данные цели рассчитаны для всех стран мира, но с

определёнными модификациями, поэтому их необходимо учитывать для создания устойчивого будущего в мире, который является взаимозависимым.

Подводя итог, следует отметить, что понимание принципов, на которых должны быть построены механизмы реализации ЦУР, очень важны для ЛНР, не имеющей должного опыта стимулирования устойчивого развития.

Правительство Луганской Народной Республики также определило, что концепция устойчивого развития является приоритетной, и приняло «Программу социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2022-2024 годы», в которой разработаны мероприятия повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций, развития потенциала молодого поколения [1].

В предыдущие годы в России создана устойчивая экономическая база. В настоящее время Россия – страна со средним уровнем развития и доходами выше среднего, что фактически означает исчерпание потенциала «догоняющего» роста. При этом для достижения целевых ориентиров, определённых Президентом Российской Федерации, темп экономического роста в России должен составлять 3-3,5% ежегодно. Основной задачей экономической политики является обеспечение условий для устойчивого развития экономики и выхода её на целевые темпы роста [2].

В 2020 году Россия заняла 57 место в мире по индексу ЦУР, который ежегодно рассчитывают независимые рейтинговые агентства SDSN и Bertelsmann Stiftung. Впереди неё, на 56 месте, находится Алжир, позади, на 58-м месте, – Грузия. Первые три места заняли Швеция, Дания и Финляндия, традиционно лидирующие в этом рейтинге. Япония находится на 20 месте, США – на 22-м, а последние – Чад, Южный Судан и Центральноафриканская Республика.

Поскольку достижение и реализация долгосрочных национальных стратегий устойчивого развития, целей устойчивого развития отраслей и регионов охватывают большое количество комплексных и сложных вопросов, то они нуждаются во внедрении серьёзных механизмов для их достижения и реализации (финансовых, институциональных, правовых и т.п.).

Адаптация целей устойчивого развития к национальным стратегиям развития ставит сложные задачи перед национальными правительствами по разработке/адаптации механизмов достижения и имплементации их в национальное законодательство. Финансовый сектор и бизнес, финансовые механизмы играют важную роль в достижении ЦУР ООН и выполнении Парижского соглашения. Однако на данный момент не все компании и финансирующие организации учитывают принципы устойчивого развития в национальных стратегиях. Определение национальных индикаторов достижения целей устойчивого развития является сложной задачей для многих стран мира, особенно стран развивающихся экономик. Классификация финансовых ресурсов, задействованных в сфере устойчивого развития, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Классификация финансовых ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие

Признак	Виды финансовых ресурсов
Формы обеспечения	Самофинансирование Кредитование Инвестирование Межбюджетные трансферты Гранты
Принадлежность	Собственные Заёмные Привлечённые (финансовая помощь)
Источники формирования	Государственные Частные Международные
Уровень формирования и использования	Национальные Международные Мировые
Срок использования	Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные
Направление использования	Финансирование базовых секторов экономики, программ устойчивого развития Финансирование общественных благ Климатические финансы
Доходность	Филантропическая Коммерческая Социальный эффект
Уровень централизации принятия решений	Централизованные Децентрализованные

Следует отметить, что каждая категория финансовых ресурсов по источникам формирования, задействованных в сфере устойчивого развития, выполняет свои функции (табл. 3).

Таблица 3

Основные функции финансовых ресурсов по источникам формирования

Финансовые ресурсы	Функции
Государственные	<ul style="list-style-type: none"> - укрепление справедливости, в т. ч. посредством сокращения масштабов бедности; - предоставление социальных товаров и услуг, которые не смогут предоставить рынки; - политика поддержки и стимулирования хозяйствующих субъектов; - регулирование макроэкономической стабильности нивелирование диспропорций развития секторов экономики.
Частные	- направление средств на цели инвестиций в производство
Международные	<ul style="list-style-type: none"> - искоренение бедности и развитие; - финансирование предоставления региональных и глобальных общественных благ; - поддержка макроэкономической стабильности в контексте более широкой глобальной благоприятной обстановки; - предоставление глобальных общественных благ

Всё многообразие финансовых механизмов, в зависимости от задач их разработки, можно сгруппировать по определённым признакам. Классификация финансовых механизмов по их существенным признакам приведена в табл. 4.

Таблица 4

Классификация финансовых механизмов

Признак	Финансовый механизм
По роли в экономической системе	Совокупный финансовый механизм как объект экономической системы, механизмы подсистем
По целевым функциям	Механизмы формирования выручки от реализации, инвестиций, финансовых ресурсов, ценовой механизм и т.д.
По уровням экономической системы	Финансовые механизмы: общегосударственные, межотраслевые, развития отдельных отраслей и сфер, регионов, территорий, отдельных предприятий
По элементам в своём составе	Денежно-кредитные, финансовые, налоговые, бюджетные и т.д.
По способу действия	Гибкие многоканальные и жёсткие одноканальные; прямого и косвенного действия; имеющие одностороннюю или прямую и обратную связи; действующие самостоятельно и во взаимодействии с другими механизмами; долгосрочные, разового и многократного действия

Предложены структурные элементы финансового механизма обеспечения устойчивого развития на рис. 3, которые представлены формами финансового обеспечения устойчивого развития, финансовыми инструментами и финансовыми методами.

Рис. 3. Основные элементы финансового механизма устойчивого развития

К основным формам финансового обеспечения устойчивого развития следует отнести финансирование, кредитование и инвестирование, которые, в зависимости от источников финансирования, делятся на внутренние (национальные) и внешние (международные) – государственные и частные.

Финансовые инструменты:

- 1) бюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции); международная государственная помощь развитию (гранты и другие трансферты);
- 2) частные трансферты;
- 3) национальные кредиты; международные кредиты;
- 4) национальные и международные инвестиции; прямые и

портфельные инвестиции, в т.ч. иностранные инвестиции.

В состав финансовых методов финансового механизма устойчивого развития входят:

1) финансовое планирование – планирование процессов формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов в целях достижения целей устойчивого развития;

2) финансовый учёт – учёт наличия и движения финансовых ресурсов, задействованных в сфере устойчивого развития;

3) финансовый анализ – совокупность методов определения финансового положения субъекта и использование этим субъектом финансовых ресурсов с целью достижения целей устойчивого развития, а также его возможностей на ближайшую и долгосрочную перспективу;

4) финансовый контроль – совокупность видов, форм и методов проверки законности и целесообразности использования финансовых ресурсов, задействованных в сфере устойчивого развития, достижение положительных конечных результатов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проведенное исследование понятийно-категориального аппарата финансового механизма устойчивого развития позволило определить понятие «финансирование устойчивого развития» как процесс мобилизации, распределения, направления и использования финансовых ресурсов с учётом социо-эколого-экономических потребностей в приоритетные секторы, программы и проекты с целью достижения устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Конкретизация понятия позволила определить «глобальную финансовую политику в области устойчивого развития» как целенаправленный комплекс действий и мероприятий управления экономическими, социальными и экологическими процессами по формированию, распределению и перераспределению финансовых ресурсов, осуществляемых международными организациями, глобальными фондами и правительствами стран в рамках их полномочий и функций в сфере обеспечения реализации целей устойчивого развития. Классифицировать финансовые ресурсы, задействованные в сфере устойчивого развития, по таким признакам, которые обеспечивает идентификацию финансовых ресурсов и возможность их целевого направления на решение

конкретных проблем в сфере устойчивого развития: формы обеспечения, принадлежность, источники формирования, уровень формирования и использования, срок использования, доходность, уровень централизации принятия решений, направление использования.

Список использованных источников

1. Программа социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2022 - 2024 годы» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/akty-sovetaministrov/rasporyazheniya/25481-ob-utverzhdenii-programmy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-20222024-gody.html>

2. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf>

3. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ООН. – 2015. – 45 с.

4. Принятие Парижского соглашения. Конференция Сторон. Двадцать первая сессия. Париж, 30 ноября-11 декабря 2015 года. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. ООН. – 2015. – 42 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unep.com.ru/globenv/18-climate/956-cop21.html>

5. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН. Рио-де-Жанейро, 2012. – 66 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/files/buduwee_kotorogo_my_hotim_oon.pdf.

6. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», 21 июля 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726>

7. Sustainable Development Goals and Integration. A Study Commissioned by the German Council for Sustainable Development. Stakeholder Forum. – 2015. – 24 p. Available at: www.stakeholderforum.org